

PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR SINDIKASI PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW

Ahmat Alfian Wardana, Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
wahyu.ala@uin-malang.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the development of research around Syndicate in Sharia and Conventional. The research was conducted from 2011 to 2022, by searching national journals indexed by Sinta via the Garuda website, with the keyword "Syndicate". Based on the search results, there were 41 research articles, then inputted into the VOSviewer application and analyzed descriptively through a literature review study. The results showed that the number of publications had increased significantly every year. Furthermore, based on the results detected using the VOSviewer application, research related to Syndicate is divided into 9 clusters and 140 items. Meanwhile, based on the results of a literature review study, there are 17 main themes related to Syndicate in Islamic and Conventional Financial Institutions.

Keywords: *Syndicate, Bibliometrics, VOSviewer, Literature Review, Islamic and Conventional Financial Institutions*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta perkembangan penelitian seputar Sindikasi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional. Penelitian dilakukan dari tahun 2011 hingga 2022 dengan melakukan penelusuran pada jurnal nasional terindeks Sinta melalui website Garuda, dengan kata kunci "Sindikasi". Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat 41 artikel penelitian, kemudian diinput ke dalam aplikasi VOSviewer dan dianalisis secara deskriptif melalui studi literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah publikasi mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Dan berdasarkan hasil pemetaan menggunakan aplikasi VOSviewer, penelitian seputar Sindikasi terbagi menjadi 9 kluster dan 140 item. Sedangkan berdasarkan hasil studi literature review, terdapat 17 tema utama seputar Sindikasi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional.

Kata Kunci: *Sindikasi, Bibliometrik, VOSviewer, Literature Review, Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional*

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor ekonomi khususnya di Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional Syariah (*financial market sharia*) sedang mengalami tren yang terus meningkat, terutama di beberapa negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, termasuk Indonesia. Pada pasar financial sharia sendiri pun terus mengalami perkembangan, yaitu di sektor pembiayaan, pasar modal, koperasi syariah, dan *financial* syariah (Wahab, 2019). Dalam perkembangannya, pelaku ekonomi membutuhkan pembiayaan yang mudah dan terpercaya. Oleh karena itu, dibutuhkan model pembiayaan yang mencakup kerjasama dari beberapa pihak penyedia pembiayaan seperti bank dan lembaga lainnya. Pembiayaan yang tepat dalam hal ini adalah pembiayaan kredit sindikasi (Putra & Darmadha, 2018).

Pada penelitian sebelumnya, saat dikaitkan dengan Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional Syariah, kredit Sindikasi dinilai sebagai pilihan yang tepat bagi pelaku ekonomi karena pada pembiayaan kredit model Sindikasi tersebut dapat memberikan kemudahan dalam pinjaman yang sangat besar bagi pelaku ekonomi. Kredit Sindikasi merupakan suatu kredit yang diberikan oleh dua atau lebih Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional atau perbankan dengan ketentuan dan syarat yang sesuai dengan perjanjian yang berlaku (Trihantana, 2017). Perkembangan sindikasi kredit pada perbankan konvensional juga cukup pesat. Hal ini sejalan dengan perkembangan industri perbankan secara keseluruhan. Pada tahun 2020, terdapat beberapa transaksi sindikasi kredit yang melibatkan

perbankan konvensional, antara lain sindikasi kredit senilai Rp 5,5 triliun untuk PT PLN (Persero) pada Februari 2020 dan sindikasi kredit senilai Rp 7,2 triliun untuk PT Adaro Energy Tbk pada Mei 2020. Selain itu, beberapa bank konvensional seperti Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank CIMB Niaga juga terlibat dalam transaksi sindikasi kredit antarbank (Nurfutriani, 2019; Priady, 2021). Perkembangan sindikasi kredit pada perbankan syariah di Indonesia cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan industri perbankan syariah yang semakin berkembang. Pada tahun 2020, terdapat beberapa transaksi sindikasi kredit yang melibatkan perbankan syariah, antara lain sindikasi kredit senilai Rp 2,2 triliun untuk PT Baturona Adimulya pada Mei 2020 dan sindikasi kredit senilai Rp 4,85 triliun untuk PT Pengerukan Indonesia Raya pada Agustus 2020. Selain itu, terdapat juga beberapa bank syariah yang terlibat dalam transaksi sindikasi kredit antarbank, seperti Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat, dan Bank BNI Syariah (Azizi, 2021; Murtadho, 2022).

Penelitian terdahulu mengenai Sindikasi sendiri telah mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya 37 penelitian yang terdapat di laman Garuda (Garba Rujukan Digital) dari tahun 2013 hingga tahun 2022. Beberapa jurnal juga telah membahas tentang sindikasi, baik yang bersifat konvensional maupun syariah. Ini menjadi bukti bahwa pembiayaan Sindikasi akan terus ada dan diaplikasikan dengan berkembangnya waktu. Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan perkembangan penelitian dan publikasi artikel ilmiah yang berkaitan dengan Sindikasi di berbagai Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional syariah dalam kurun waktu perkembangannya dengan menggunakan metode penelitian bibliometrik *VOSviewer* dan juga kajian *literature review*.

TINJAUAN PUSTAKA

Kredit sindikasi adalah pemberian kredit oleh dua atau lebih bank kepada seorang debitur untuk membiayai suatu proyek dengan ketentuan yang sama dengan perjanjian kredit pada umumnya. Perjanjian tersebut ditandatangani bersama dan diatur oleh seorang agen (bank yang ditunjuk). Pembiayaan ini ditulis dalam satu dokumen perjanjian kredit antara debitur dan semua bank yang terlibat dalam sindikasi, dan dokumen tersebut menjadi pegangan bagi semua peserta sindikasi (Purborini et al., 2020). Pembiayaan sindikasi pada dasarnya merupakan kemudahan dalam membantu mendapatkan pembiayaan dalam jumlah besar untuk keuangan kas perusahaan. Sindikasi juga dianggap sangat membantu bagi peminjam karena peminjam dapat mengajukan pembiayaan ke lebih dari satu bank (Asril, 2020). Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang pembiayaan sindikasi syariah, memberikan pendanaan yang didasarkan pada perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam menentukan jangka waktu pengembalian yang akan disepakati dan bagi hasil di kemudian hari (Sakinah, 2022).

Analisis bibliometrik adalah proses yang melakukan kajian dan analisis bibliografi ilmiah, yang mengasumsikan bahwa seorang peneliti yang sedang mengamati objek penelitiannya harus memonografikan hasil dari pengamatan penelitian tersebut dengan teman sejawatnya. Hal ini akan memberikan informasi tentang perkembangan penelitian yang dilakukan. *VOSviewer* adalah sebuah teknik pemrograman komputer yang menyediakan kemudahan dalam memvisualisasikan dan membagikan pengetahuan bibliometrik secara gratis. *VOSviewer* adalah alat yang membantu dalam bibliometrik untuk memvisualisasikan hubungan tersebut. Hubungan yang dimaksud dapat berupa sumber-sumber terdahulu berupa jurnal atau hasil yang telah dipublikasikan oleh seorang peneliti sebelumnya (van Eck NJ, 2022).

Literature review adalah sebuah metode penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menggambarkan perkembangan suatu objek tertentu. Melalui "*literature review*", peneliti dapat menganalisis teori atau metode yang telah ada, atau mengembangkan teori atau metode baru yang sesuai dengan objek penelitian. Metode ini sering digunakan untuk menemukan teori baru yang dapat digunakan dalam penelitian (El-Halaby et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah Sindikasi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah tentang Sindikasi yang berasal dari jurnal nasional dan terakreditasi. Sumber pengambilan data berasal

dari *website Garuda* (Garba Rujukan Digital). Alat analisis data adalah *software Microsoft Excel, Mendeley Dekstop, VOSviewer, dan Perish*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) mengunjungi *website Garuda* dan *software Perish*, lalu mencari judul jurnal berdasarkan kategori *title words* dengan kata kunci “*Sindikasi*” dalam kurun waktu seluruh tahun (2011-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software algoritma VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik, metode, temuan penelitian, dan ruang kosong penelitian berdasarkan studi *literature review* (Budianto, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Sindikasi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Hasil penelusuran publikasi ilmiah tentang sindikasi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional Syariah dari tahun 2013 hingga tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan publikasi, terutama pada tahun 2018 dan 2019 yang telah mencapai 7 artikel. Meskipun demikian, pada tahun 2020 publikasi artikel ini mengalami penurunan sehingga hanya terdapat 5 artikel. Bahkan pada tahun 2021 dan 2022, pencarian artikel sindikasi terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa masih minimnya penelitian mengenai sindikasi, dan ini menunjukkan bahwa publikasi artikel sindikasi tidak terprediksi setiap tahunnya.

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar Sindikasi berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Artikel	Tahun	Jumlah Artikel
2011	2	2018	7
2013	2	2019	7
2015	1	2020	5
2016	3	2021	3
2017	6	2022	5
Jumlah 41			

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pada tabel 2, dapat ditemukan 22 afiliasi/lembaga yang mempublikasikan artikel penelitian mengenai sindikasi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional Syariah. *Lex Et Societatis* merupakan lembaga penerbit jurnal terbanyak, dengan jumlah 3 artikel.

Tabel 2. Afiliasi/lembaga penerbit publikasi ilmiah seputar Sindikasi

Nama Afiliasi/Lembaga	Jumlah Publikasi
<i>Lex Et Societatis</i>	3
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum	2
Jurnal Ilmiah MEA, Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Diponegoro Law Journal, Indonesian Notary, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya	1

Islam, Jurnal ADIL, Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, Jurnal Bina Mulia Hukum, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY), Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Legal Opinion, LEX CRIMEN, LEX PRIVATUM, MLJ Merdeka Law Journal, JURNAL PERBANKAN SYARIAH, AL-MASHARIF: JURNAL ILMU EKONOMI DAN KEISLAMAN, Recital Review, Sultan Agung Notary Law Review, Syntax Literate, to-ra

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Selanjutnya, semua peneliti hanya menulis 1 artikel jurnal tentang sindikasi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional Syariah. Mereka adalah Ika Novitasari, Noor Ifada, Husni, Rahmady Liyantanto, T. Murwadji, A. A. Mirah Endraswati, I Ketut Sudantra, Meyske Fransiska Harmain, Dian Bagus Pratama, Budiharto, Sartika Nanda, Sri Mulyani, Felix Andreas Sutanto, Heribertus Yulianton, Stivenly Christian Sumual, I Gusti Ngurah Krisna Aditya Putra, I Nyoman Darmadha, Lidya Nathalia, Mardiana Yose, Rully Trihantana, Mohamad Kharis Umardani, Pranindita Ayuningtyas, Grandnaldo Yonanes Tindangen, Bernard Renaldy Suteja, Etty Mulyati, Lastuti Abubakar, Huriyah Raih Cita, A.A. Sagung Wira Chantieka, Ibrahim R, Nurfitriani, Eko Tama Putra Saratian, Alugoro Mulyowahyudi, Augustina Kurniasih, Astin Agus Yado, Kartika Dyah Angraeni, Krisnadi Nasution, Rahmayati, Ardany Zulfiqar, Lalu Husni, Lalu Wira Pria Suhartana, Aristo Djaman, Handriyanto Wijaya, Vivi Sylvia Purborini, Mohammad Gufron, Diah Aju Wisnuwardhani, Nabila Satira Harahap, Nicko Priady, Dery Ariswanto, Zedra Warang, Agung Wildan Azizi, Gilang Samudra, Gina Sakinah, Nurhaeti Nurhaeti, Taufiq Ridwan Murtadho, Jamaluddin, Nurul Islami, dan Jordhy Rizaldo.

2. Pemetaan Bibliometrik Penelitian Seputar Sindikasi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Pada penelusuran hasil di situs Garuda, terdapat 41 artikel penelitian mengenai Sindikasi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional Syariah di Indonesia. Setelah itu, artikel diunduh dalam format RIS (*Research Information Systems*), lalu diinput serta diinterpretasikan menggunakan perangkat VOSviewer dan memperoleh hasil sebagai berikut:

Gambar 1. Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar Sindikasi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional Syariah

Sumber data: Data diolah, software VOSviewer 1.6.18.

Hasil visualisasi *network* peta *co-word* tentang perkembangan penelitian mengenai Sindikasi di Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional Syariah terbagi menjadi 9 kluster dengan 140 topik, seperti pada gambar 1 adalah sebagai berikut:

- Kluster 1. Warna merah mencakup 27 topik, yaitu: *bank, bmpk, cd instrument, contract, conventional financial insitution, credit derivative, credit risk, debtor, develobment, document, field, fixed collateral, formulation, fund, implementation, international syndication loan, islamic financial institution, keyword, large amount, loan, obligation, order, perspective, righ, sydicated loan, third, violantion.*
- Kluster 2. Warna hijau mencakup 20 topik, yaitu: *at tamwil al mashrifi al mujam, bank dki, bank syariah perspektif hukum, bank syariah x, dokuman, kasus pengajuan gugatan pailit, kontrak kredit, kredit, kredit sindikasi, kualitatif, lembaga, library research, lou, metode, pemberian kredit, pembiayaan, perjanjian kredit, proyek, syariah, usd.*
- Kluster 3. Warna biru mencakup 19 topik, yaitu: *bank aceh syariah, characteristic, data, descriptive study, event, explantory survey, financial data, financing, finanfing portofolio, financing product, islamic bank, nature, project, pt bank aceh syariah, research, method, risk, study, symptom, syndicated financing.*
- Kluster 4. Warna kuning mencakup 19 topik, yaitu: *agent, agreement, approach, attorney, authentic deed, credit document, institution, legislation, notary, position, power, procedure, relationship, research, responsibility, role, syndicated loan, syndicated loan agreement, syndicated loan participant.*
- Kluster 5. Warna ungu mencakup 19 topik, yaitu: *accordance, batas maksimum pemberian kredit pesertum, cassie, consent, credit, hsbc, http, k pdt, legal lending limit, legal relation, loan tranfer, new creditor, org, pdgt, pengalihan piutang, pesertum, pnclp, syndicated credit agreement, verdict.*
- Kluster 6. Warna biru mencakup 11 topik, yaitu: *applicability, case, domain, enterprise, flexible polypeptide, innovation input, invesment, number, peptide, time, venture capital.*
- Kluster 7. Warna orange mencakup 10 topik, yaitu: *banking company, legal standing, lembaga jasa keuangan non bank, limitation, ijknb, non bank finance, provision, regulator, sebi, syndicated credit.*
- Kluster 8. Warna coklat mencakup 8 topik, yaitu: *credit agreement, creditor, crediture againts, falicity agent bank, kreditur, ilm, redemption, tindakan penyelamatan kredit.*
- Kluster 9. Warna pink mencakup 7 topik, yaitu: *agen, agen sindikasi kredit, ayat, berkaitan dengan utang, pembuktian sederhana, pemohon pailit, uuk.*

3. Pemetaan Literature Review seputar Permasalahan dalam Sindikasi Kredit pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian yang telah di-*download*, terdapat 17 permasalahan dalam Sindikasi Kredit pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional Syariah dan Konvensional, yaitu:

Pertama, kepailitan kreditor dalam sindikasi kredit. Penyelesaian kepailitan kreditor dalam sindikasi kredit dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain: (1) Pembentukan Tim Penyelesaian Kepailitan. Sindikasi kredit harus membentuk tim penyelesaian kepailitan yang terdiri dari para ahli hukum, akuntan, dan perwakilan kreditor lainnya. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengevaluasi situasi keuangan perusahaan yang mengalami masalah keuangan dan menentukan strategi penyelesaian kepailitan yang tepat. (2) Perundingan dengan Kreditor Utama. Sindikasi kredit harus berunding dengan kreditor utama perusahaan yang mengalami masalah keuangan untuk mencari solusi penyelesaian kepailitan yang paling sesuai. Kreditor utama ini biasanya akan memiliki hak yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan, sehingga penting bagi sindikasi kredit untuk memastikan bahwa kepentingan mereka diwakili secara adil. (3) Perundingan dengan Kreditor Lainnya. Sindikasi kredit juga harus melakukan perundingan dengan kreditor lainnya yang terlibat dalam sindikasi kredit. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kesepakatan penyelesaian kepailitan mencakup semua pihak yang terlibat dalam sindikasi kredit. (4) Evaluasi Kesepakatan. Setelah kesepakatan penyelesaian kepailitan dicapai, tim penyelesaian kepailitan harus mengevaluasi kesepakatan untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut adil bagi semua pihak yang terlibat. Evaluasi ini harus mempertimbangkan semua aspek kesepakatan, termasuk pembayaran hutang, pengalihan aset, dan pembayaran bunga. (5) Implementasi Kesepakatan. Setelah kesepakatan dievaluasi dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat, sindikasi kredit harus mengimplementasikan kesepakatan tersebut. Hal ini meliputi pelunasan hutang, pengalihan aset, dan pembayaran bunga sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. (6) Pemantauan Kondisi Perusahaan. Setelah kesepakatan penyelesaian kepailitan dilaksanakan, sindikasi kredit harus memantau kondisi keuangan perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban keuangannya dan tetap beroperasi secara efektif. Pemantauan ini juga akan membantu mengidentifikasi risiko keuangan potensial di masa depan dan memastikan bahwa sindikasi kredit siap mengatasi masalah keuangan yang mungkin muncul.

Kedua, pembiayaan Sindikasi perbankan berdasarkan hukum konvensional, hukum kontrak, fatwa DSN-MUI No. 19/2014, dan Hukum Ekonomi Syariah/HES, yaitu:

- Pembiayaan sindikasi pada perbankan diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya: (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengatur tentang kegiatan perbankan, termasuk pembiayaan sindikasi. Di dalam undang-undang ini, diatur bahwa bank dapat melakukan pembiayaan bersama dengan bank-bank lain melalui sindikasi. (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bank Umum, yang memberikan pedoman kepada bank-bank umum dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pembiayaan sindikasi. (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/18/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Bank Umum, yang mengatur tata kelola perbankan, termasuk dalam pembiayaan sindikasi, untuk memastikan bahwa kegiatan bank dijalankan secara transparan, akuntabel, dan profesional. (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Pelaporan Kegiatan dan Kewajiban Pelapor Lainnya, yang mengatur kewajiban pelaporan bank dalam kegiatan usahanya, termasuk dalam pembiayaan sindikasi. Selain itu, pembiayaan sindikasi pada perbankan juga harus mematuhi peraturan dan hukum lainnya, seperti hukum persaingan usaha, hukum pasar modal, dan peraturan terkait pajak.
- Dalam hukum Islam, pembiayaan sindikasi juga dikenal sebagai *mudharabah mutlaqah*. Pada dasarnya, pembiayaan sindikasi dalam hukum Islam harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu: (1) Prinsip Kepastian: Pembiayaan sindikasi harus menghasilkan kepastian terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat, termasuk kepastian atas pembagian keuntungan dan kerugian. (2) Prinsip Keadilan: Pembiayaan sindikasi harus adil bagi semua pihak yang terlibat, termasuk adanya kesepakatan yang jelas mengenai pembagian keuntungan dan kerugian. (3) Prinsip Tanggung Jawab Sosial: Pembiayaan sindikasi harus memperhatikan dampak sosial dari proyek atau usaha yang dibiayai. (4) Prinsip Transparansi: Pembiayaan sindikasi harus transparan dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Dalam pembiayaan sindikasi, bank atau lembaga keuangan akan menjadi pemilik bersama proyek atau usaha yang dibiayai, dan pemilik aset akan mempercayakan manajemen dan pengelolaan usaha kepada salah satu bank atau lembaga keuangan yang terlibat dalam sindikasi. Pembagian keuntungan dalam pembiayaan sindikasi harus disepakati sebelumnya oleh semua pihak yang terlibat, dan harus berdasarkan kesepakatan yang adil dan transparan. Pembagian keuntungan harus mengikuti prinsip syariah, di mana bank atau lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan

hanya dapat menerima keuntungan dalam bentuk bagi hasil, bukan bunga. Dalam hal terjadinya kerugian, bank atau lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan harus memikul tanggung jawab sesuai dengan proporsi pembiayaan yang diberikan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam sindikasi.

- Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/X/2002 tentang Pembiayaan Sindikasi pada Perbankan menjelaskan tentang mekanisme pembiayaan sindikasi yang diterapkan dalam perbankan syariah. Berikut adalah beberapa poin penting dari fatwa tersebut: (1) Pembiayaan sindikasi adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih bank syariah untuk membiayai suatu proyek atau kegiatan usaha dengan membagi risiko dan keuntungan secara proporsional; (2) Bank-bank yang terlibat dalam pembiayaan sindikasi harus memiliki perjanjian kerja sama yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk pembagian risiko dan keuntungan; (3) Pembiayaan sindikasi dapat dilakukan dalam bentuk mudharabah, musyarakah, atau kombinasi dari keduanya, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; (4) Dalam pembiayaan sindikasi, bank sebagai pemilik dana harus memperoleh informasi yang cukup mengenai proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, termasuk potensi risiko dan keuntungan; (5) Pembiayaan sindikasi dapat dilakukan untuk proyek atau kegiatan usaha yang halal dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat; (6) Bank yang terlibat dalam pembiayaan sindikasi harus memastikan bahwa proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku; (7) Pembagian keuntungan dalam pembiayaan sindikasi harus proporsional dengan besarnya partisipasi masing-masing bank; (8) Bank yang terlibat dalam pembiayaan sindikasi harus memperoleh izin dari nasabah untuk mengungkapkan informasi mengenai proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai kepada bank lain yang terlibat dalam pembiayaan sindikasi; dan (9) Pembiayaan sindikasi tidak boleh menggunakan mekanisme bunga (riba) dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah lainnya. Fatwa ini memberikan panduan dan aturan yang jelas mengenai pembiayaan sindikasi pada perbankan dalam perspektif syariah Islam.

Ketiga, jaminan dalam perjanjian kredit sindikasi melalui *Letter of Undertaking/LoU*. LoU adalah sebuah surat pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh bank sebagai jaminan atau janji pembayaran atas nama peminjam kepada pihak ketiga yang terkait dengan perjanjian kredit sindikasi. LoU memberikan jaminan bahwa bank akan membayar pihak ketiga atas nama peminjam jika peminjam gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit. LoU biasanya digunakan dalam transaksi internasional atau transaksi antar bank yang melibatkan pihak ketiga, seperti pembayaran untuk impor atau ekspor barang atau jasa. Dalam perjanjian kredit sindikasi, LoU dapat digunakan untuk memberikan jaminan kepada para peserta sindikasi bahwa bank pemberi kredit akan memenuhi kewajibannya untuk membayar bunga dan pokok kredit secara tepat waktu. Dalam praktiknya, LoU juga dapat digunakan sebagai jaminan bagi bank yang berpartisipasi dalam perjanjian kredit sindikasi, sehingga bank dapat meminimalkan risiko kredit yang diambil dalam perjanjian tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan LoU harus dilakukan dengan hati-hati, karena ada risiko penyalahgunaan atau penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada akhirnya, jaminan dalam perjanjian kredit sindikasi melalui LoU akan bergantung pada ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam perjanjian kredit tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit sindikasi untuk memahami dengan baik isi dan implikasi dari setiap ketentuan yang terkait dengan jaminan yang diberikan melalui LoU.

Keempat, kredit sindikasi sebagai alternatif pembiayaan kredit dalam skala besar. Kredit sindikasi adalah bentuk pembiayaan yang melibatkan beberapa bank atau lembaga keuangan dalam memberikan pinjaman pada peminjam yang membutuhkan dana dalam skala besar. Pinjaman ini diberikan dengan syarat bahwa setiap bank atau lembaga keuangan yang terlibat dalam sindikasi memberikan bagian dari total pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut adalah beberapa keuntungan dan manfaat dari kredit sindikasi sebagai alternatif pembiayaan kredit dalam skala besar: (1) Pembiayaan yang besar: Kredit sindikasi biasanya memberikan pembiayaan dalam skala besar yang sulit untuk didapatkan melalui pembiayaan tunggal dari satu bank atau lembaga keuangan. (2) Diversifikasi risiko: Kredit sindikasi membantu mendiversifikasi risiko antara beberapa bank atau lembaga keuangan yang terlibat, sehingga setiap bank atau lembaga keuangan tidak terlalu terpapar risiko kredit tunggal. (3) Kemudahan dalam pengaturan: Kredit sindikasi biasanya lebih mudah diatur daripada mencari beberapa bank atau lembaga keuangan secara terpisah, karena kesepakatan yang dibuat dapat mencakup persyaratan yang sama untuk semua pihak

yang terlibat. (4) Fleksibilitas dalam jangka waktu dan suku bunga: Kredit sindikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan peminjam, termasuk jangka waktu dan suku bunga yang lebih fleksibel. (5) Penyelesaian lebih cepat: Kredit sindikasi biasanya lebih cepat diselesaikan daripada mencari beberapa bank atau lembaga keuangan secara terpisah. Namun, sebagai alternatif pembiayaan kredit dalam skala besar, kredit sindikasi juga memiliki beberapa kelemahan, seperti biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman tunggal, serta persyaratan dokumentasi dan hukum yang lebih rumit karena melibatkan beberapa bank atau lembaga keuangan. Oleh karena itu, penting bagi peminjam untuk mempertimbangkan dengan hati-hati keuntungan dan risiko sebelum memutuskan untuk menggunakan kredit sindikasi sebagai alternatif pembiayaan kredit dalam skala besar.

Kelima, jaminan kebendaan menjadi jaminan tunai dalam penjaminan kredit sindikasi internasional. Proses untuk mengubah jaminan kebendaan menjadi jaminan tunai dalam penjaminan kredit sindikasi internasional dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut: (1) Evaluasi Jaminan Kebendaan. Pertama-tama, bank atau lembaga keuangan yang memberikan kredit sindikasi akan mengevaluasi jaminan kebendaan yang diberikan oleh peminjam. Jika jaminan kebendaan memiliki nilai yang cukup untuk menjamin kredit, bank akan mempertimbangkan untuk menerima jaminan tersebut sebagai jaminan tunai. (2) Penilaian Nilai Jaminan. Selanjutnya, bank akan menilai nilai jaminan kebendaan dan menentukan jumlah uang tunai yang setara dengan nilai jaminan tersebut. (3) Perjanjian. Pihak bank dan peminjam kemudian akan membuat perjanjian untuk mengubah jaminan kebendaan menjadi jaminan tunai. Perjanjian ini akan menentukan jumlah uang tunai yang akan diberikan sebagai jaminan dan ketentuan lainnya terkait dengan jaminan tunai. (3) Pelaksanaan. Setelah perjanjian dibuat, peminjam akan memberikan jaminan kebendaan kepada bank atau lembaga keuangan yang memberikan kredit, dan bank akan memberikan jumlah uang tunai yang setara dengan nilai jaminan kebendaan tersebut. (4) Pelunasan Kredit. Apabila peminjam berhasil membayar kredit sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, maka jaminan tunai akan dikembalikan ke peminjam. Namun, jika peminjam gagal membayar kredit, maka bank akan menggunakan jaminan tunai tersebut untuk membayar kredit yang belum terbayar.

Keenam, penyelesaian kredit macet dalam sindikasi. Penyelesaian kredit macet dalam sindikasi biasanya melibatkan beberapa pihak, seperti bank sebagai pemberi pinjaman utama, bank-bank peserta sindikasi lainnya, pengurus aset, dan peminjam. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kredit macet dalam sindikasi: (1) Renegosiasi Perjanjian Kredit. Salah satu cara untuk menyelesaikan kredit macet adalah dengan melakukan renegosiasi perjanjian kredit. Renegosiasi dapat meliputi restrukturisasi kredit, penundaan pembayaran, pengurangan suku bunga, atau penurunan jumlah pinjaman. Tujuannya adalah untuk memberikan kelegaan keuangan kepada peminjam sehingga mereka dapat membayar kembali kredit. (2) Penjualan Aset. Pemberi pinjaman dapat mencoba untuk menyelesaikan kredit macet dengan menjual aset yang dijamin oleh peminjam. Pengurus aset dapat membantu dalam proses ini dengan mengevaluasi nilai aset dan membantu dalam pemasaran. (3) Negosiasi Pembayaran. Pemberi pinjaman dapat bernegosiasi dengan peminjam untuk mencari jalan keluar dari kredit macet. Mereka dapat menawarkan opsi seperti pembayaran angsuran yang lebih rendah atau jangka waktu pembayaran yang lebih panjang. (4) *Refinancing*. *Refinancing* adalah opsi lain yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kredit macet. Ini melibatkan pembelian kembali utang oleh bank atau peserta sindikasi lainnya dengan harga diskon dan mengganti utang tersebut dengan pinjaman baru yang lebih baik. (5) Pengambilalihan Aset. Pemberi pinjaman dapat mengambil alih aset peminjam dan menjualnya untuk membayar kembali utang. Namun, ini mungkin sulit dilakukan tergantung pada jenis aset dan regulasi yang berlaku.

Ketujuh, peran notaris dalam sindikasi. Notaris dapat memainkan peran penting dalam sindikasi, terutama dalam proses pembentukan perjanjian sindikasi. Sindikasi adalah suatu bentuk kerja sama antara beberapa pihak untuk menyediakan pendanaan dalam jumlah besar untuk suatu proyek atau transaksi tertentu. Dalam hal ini, notaris dapat membantu dalam beberapa hal berikut: (1) Membuat perjanjian sindikasi: Notaris dapat membantu dalam pembuatan perjanjian sindikasi antara semua pihak yang terlibat. Perjanjian ini akan memuat persyaratan dan ketentuan kerja sama, termasuk bagaimana pembagian risiko, tanggung jawab, dan pembagian keuntungan. (2) Memberikan sertifikasi dan legalitas: Notaris dapat memberikan sertifikasi bahwa perjanjian sindikasi telah dibuat dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini memberikan legalitas dan kekuatan hukum pada perjanjian tersebut. (3) Menjamin kepatuhan hukum: Notaris juga dapat memastikan bahwa perjanjian sindikasi mematuhi semua persyaratan hukum yang berlaku. Hal ini akan membantu mencegah adanya masalah

hukum di masa depan. (4) Menyimpan dokumen perjanjian: Notaris dapat menyimpan dokumen perjanjian sindikasi dengan aman, sehingga dapat diakses dan digunakan di masa depan jika diperlukan.

Kedelapan, perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian kredit sindikasi. Perlindungan hukum dalam perjanjian kredit sindikasi ditujukan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, yaitu pemberi pinjaman (bank sindikasi) dan peminjam (biasanya perusahaan besar). Berikut adalah beberapa perlindungan hukum yang dapat diberikan dalam perjanjian kredit sindikasi: (1) Perjanjian Kredit Sindikasi. Perlindungan hukum utama dalam perjanjian kredit sindikasi adalah perjanjian itu sendiri. Perjanjian kredit sindikasi harus dibuat secara jelas dan tegas, sehingga semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka. Perjanjian harus mencakup ketentuan tentang jumlah pinjaman, bunga, jangka waktu, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. (2) Jaminan. Pemberi pinjaman biasanya meminta jaminan dari peminjam dalam bentuk aset atau jaminan pribadi, untuk menjamin bahwa pinjaman akan dilunasi. Jaminan tersebut dapat mencakup hak tanggungan atas tanah dan bangunan, hipotek atas kendaraan, dan penjaminan pribadi dari pemegang saham utama atau direktur perusahaan. Jaminan ini memberikan perlindungan hukum kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat membayar kembali pinjaman. (3) Hukum yang Berlaku. Perjanjian kredit sindikasi harus mencantumkan hukum yang berlaku dalam perjanjian tersebut. Hal ini penting karena setiap negara memiliki aturan dan regulasi yang berbeda terkait dengan kredit dan pinjaman. Dengan menentukan hukum yang berlaku, semua pihak dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka secara jelas dan pasti. (4) Sanksi. Perjanjian kredit sindikasi juga harus mencantumkan sanksi atau konsekuensi yang akan diberikan jika salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian. Sanksi tersebut dapat mencakup denda atau bunga yang lebih tinggi, atau bahkan pemutusan hubungan kredit. Dengan adanya sanksi ini, semua pihak akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan perjanjian. (5) Arbitrase. Perjanjian kredit sindikasi dapat mencakup ketentuan tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana sengketa diselesaikan oleh pihak ketiga yang netral. Arbitrase dapat lebih cepat dan lebih murah daripada melalui pengadilan, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi semua pihak.

Kesembilan, tanggung jawab agen kredit sindikasi saat terjadi wanprestasi pada debitur. Sebagai agen kredit sindikasi, tanggung jawab Anda tergantung pada perjanjian sindikasi yang telah disepakati antara semua pihak yang terlibat, termasuk antara lain bank pemberi pinjaman, debitur, dan para anggota sindikat kredit. Namun, dalam umumnya, sebagai agen kredit sindikasi, Anda bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi komunikasi dan tindakan antara semua pihak yang terlibat dalam sindikasi. Ketika terjadi wanprestasi pada debitur, maka sebagai agen kredit sindikasi, tanggung jawab Anda adalah sebagai berikut: (1) Menindaklanjuti: Anda perlu segera menindaklanjuti masalah wanprestasi yang terjadi pada debitur dengan mengumpulkan informasi terbaru tentang situasi keuangan debitur dan mempertimbangkan opsi yang tersedia untuk menyelesaikan masalah tersebut. (2) Melakukan Koordinasi: Anda juga harus berkoordinasi dengan semua pihak terkait dalam sindikasi untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini mungkin melibatkan meminta informasi tambahan dari debitur, menyusun rencana tindakan untuk memulihkan kredit, atau mengajukan tuntutan hukum terhadap debitur jika perlu. (3) Melakukan Monitoring: Anda juga harus terus memantau situasi dan memastikan bahwa semua pihak terkait dalam sindikasi terus berkomunikasi dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. (4) Memberikan Laporan: Anda harus memberikan laporan berkala kepada semua pihak terkait dalam sindikasi tentang perkembangan situasi dan tindakan yang telah diambil untuk menyelesaikan masalah wanprestasi pada debitur.

Kesepuluh, pembiayaan sindikasi untuk meningkatkan portofolio pembiayaan. Pembiayaan sindikasi dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan portofolio pembiayaan. Pembiayaan sindikasi merupakan sebuah proses dimana beberapa lembaga keuangan bergabung untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada peminjam yang sama. Dalam hal ini, peminjam akan menerima pembiayaan dari beberapa lembaga keuangan yang tergabung dalam sindikasi. Berikut adalah beberapa cara bagaimana pembiayaan sindikasi dapat meningkatkan portofolio pembiayaan:

- **Diversifikasi Risiko.** Dalam pembiayaan sindikasi, risiko yang ditanggung oleh masing-masing lembaga keuangan lebih terdiversifikasi. Oleh karena itu, risiko yang ditanggung oleh masing-masing lembaga keuangan akan lebih rendah dibandingkan jika lembaga keuangan tersebut memberikan pinjaman secara individu. Diversifikasi risiko dapat memungkinkan lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan kepada peminjam yang mungkin tidak dapat dilayani jika lembaga keuangan tersebut beroperasi sendiri.

- Mengurangi Beban Risiko. Pembiayaan sindikasi dapat membantu lembaga keuangan mengurangi beban risiko yang ditanggung. Dalam pembiayaan sindikasi, risiko yang ditanggung oleh masing-masing lembaga keuangan akan lebih terdiversifikasi. Oleh karena itu, lembaga keuangan akan memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan jika memberikan pinjaman secara individu.
- Meningkatkan Kelayakan Peminjam. Dalam pembiayaan sindikasi, peminjam akan menerima pembiayaan dari beberapa lembaga keuangan yang tergabung dalam sindikasi. Dalam hal ini, peminjam akan memiliki akses ke lebih banyak modal dan lebih berpeluang untuk memenuhi kriteria kelayakan. Peminjam juga akan dapat memperoleh pembiayaan dengan persyaratan yang lebih baik karena pembiayaan sindikasi menawarkan skala ekonomi yang lebih besar.
- Meningkatkan Jangkauan Pasar. Pembiayaan sindikasi juga dapat membantu lembaga keuangan untuk meningkatkan jangkauan pasar. Dalam hal ini, lembaga keuangan akan dapat menawarkan pembiayaan kepada peminjam yang mungkin tidak dapat dilayani jika beroperasi sendiri. Dalam hal ini, pembiayaan sindikasi dapat membantu lembaga keuangan untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan portofolio pembiayaan.
- Mengurangi Beban Modal. Pembiayaan sindikasi dapat membantu lembaga keuangan untuk mengurangi beban modal yang ditanggung. Dalam pembiayaan sindikasi, lembaga keuangan akan terlibat dalam pemberian pembiayaan kepada peminjam bersama dengan lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu, beban modal yang ditanggung oleh masing-masing lembaga keuangan akan lebih rendah dibandingkan jika memberikan pinjaman secara individu.

Kesebelas, investasi sindikasi pada modal ventura dan inovasi perusahaan. Investasi sindikasi pada modal ventura dan inovasi perusahaan adalah strategi yang dapat membantu investor untuk memitigasi risiko dan meningkatkan potensi keuntungan. Sindikasi adalah proses di mana beberapa investor bergabung untuk berinvestasi dalam sebuah perusahaan. Modal ventura adalah bentuk investasi di mana investor memberikan modal awal ke perusahaan rintisan yang masih dalam tahap awal atau sedang berkembang. Investasi modal ventura dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan produk baru, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan kemampuan operasional mereka. Investasi sindikasi pada modal ventura dapat membantu mengurangi risiko investasi dengan membagi beban antara beberapa investor. Selain itu, sindikasi juga dapat membantu investor mengakses peluang investasi yang lebih besar daripada yang mereka dapatkan jika berinvestasi sendiri. Dalam hal inovasi perusahaan, investasi sindikasi dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan teknologi baru, memperluas jangkauan produk, dan meningkatkan daya saing mereka di pasar. Investor yang tergabung dalam sindikasi dapat membawa pengalaman dan sumber daya yang berbeda, sehingga dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan inovasi mereka. Namun, investor harus melakukan due diligence yang cermat sebelum bergabung dalam sindikasi investasi. Investor harus memastikan bahwa perusahaan yang akan mereka investasikan memiliki prospek bisnis yang baik, memiliki manajemen yang kompeten, dan memiliki produk atau layanan yang memiliki potensi untuk sukses di pasar. Selain itu, investor juga harus memperhitungkan risiko dan potensi keuntungan dari investasi sindikasi pada modal ventura dan inovasi perusahaan sebelum mereka membuat keputusan investasi. Dalam hal ini, investor dapat meminta bantuan dari profesional keuangan yang berpengalaman untuk membantu mereka dalam memilih investasi yang tepat.

Kedua belas, pengalihan risiko kredit sindikasi melalui instrumen *Credit Derivate* dan Hukum *Cessie*, yaitu:

- *Instrumen Credit Derivative*. Instrumen credit derivative adalah kontrak keuangan yang digunakan untuk mentransfer risiko kredit dari satu pihak ke pihak lain. Dalam konteks sindikasi, bank yang berperan sebagai pemberi pinjaman dapat menggunakan instrumen credit derivative untuk mengurangi risiko kredit yang dimilikinya terhadap pihak peminjam. Contoh dari instrumen credit derivative yang dapat digunakan dalam sindikasi adalah credit default swap (CDS). CDS adalah kontrak di mana pembeli (bank) membayar premi kepada penjual (biasanya lembaga asuransi atau bank lain) untuk melindungi dirinya dari risiko gagal bayar atau default yang dilakukan oleh pihak peminjam. Jika default terjadi, penjual akan membayar kepada pembeli sesuai dengan jumlah yang disepakati dalam kontrak.
- Hukum *Cessie*. Hukum *cessie* adalah mekanisme pengalihan hak tagih atau piutang dari satu pihak ke pihak lain. Dalam konteks sindikasi, bank yang ingin mengurangi risikonya

dapat menggunakan hukum *cessie* untuk mengalihkan hak tagihnya atas pihak peminjam kepada bank lain atau investor. Proses pengalihan hak tagih melalui hukum *cessie* biasanya dilakukan dengan cara penyerahan hak tagih secara tertulis atau endorsement atas surat hutang yang dimiliki oleh bank kepada bank atau investor lain. Dalam hal ini, bank atau investor yang menerima hak tagih tersebut akan menjadi pemegang hak tagih baru atas surat hutang tersebut.

Dengan menggunakan *instrumen credit derivative* atau hukum *cessie*, bank yang berpartisipasi dalam sindikasi dapat mengurangi risiko kreditnya terhadap pihak peminjam. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan kedua mekanisme ini harus mempertimbangkan peraturan dan regulasi yang berlaku serta memperhatikan dampak yang mungkin terjadi terhadap keuangan bank dan pihak terkait lainnya.

Ketiga belas, Syndicated Loan Agreement dan Security Sharing Agreement. *Syndicated Loan Agreement* adalah perjanjian antara beberapa bank atau kreditur untuk memberikan pinjaman kepada peminjam yang sama. Pada dasarnya, sindikasi kredit adalah bentuk kerja sama antara beberapa bank atau kreditur untuk memberikan pinjaman besar yang terbagi di antara mereka. Dalam perjanjian ini, peminjam berjanji untuk membayar kembali pinjaman tersebut dan setuju dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank atau kreditur yang terlibat dalam sindikasi kredit. *Syndicated Loan Agreement* berisi informasi terperinci tentang pinjaman yang diberikan, termasuk jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu pinjaman, dan pembayaran bunga dan pokok. Selain itu, perjanjian ini juga dapat mencakup persyaratan tambahan, seperti ketentuan keamanan dan persyaratan untuk penggunaan dana pinjaman. *Security Sharing Agreement* adalah perjanjian antara beberapa bank atau kreditur yang terlibat dalam sindikasi kredit untuk membagi keamanan atau jaminan yang diambil dari peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Dalam perjanjian ini, bank atau kreditur sepakat untuk membagi risiko dalam hal peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Dalam *Security Sharing Agreement*, bank atau kreditur dapat menetapkan urutan prioritas dalam hal realisasi jaminan. Hal ini penting karena jika peminjam tidak dapat membayar kembali pinjaman, bank atau kreditur harus memastikan bahwa setiap jaminan atau keamanan yang diambil digunakan secara efektif untuk melunasi hutang tersebut. Ketika peminjam mengajukan permohonan untuk mendapatkan sindikasi kredit, bank atau kreditur akan melakukan analisis kredit dan menilai kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman. Setelah setuju untuk memberikan pinjaman, bank atau kreditur akan menyusun *Syndicated Loan Agreement* dan *Security Sharing Agreement* untuk menetapkan persyaratan dan ketentuan untuk pinjaman tersebut.

Keempat belas, penerapan Blue Ocean Strategy pada pembiayaan sindikasi skim Musyarakah Mutanaqishah. *Blue Ocean Strategy* adalah kerangka konseptual yang dapat diterapkan pada berbagai bidang bisnis, termasuk dalam pembiayaan sindikasi skim Musyarakah Mutanaqishah. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk menerapkan *Blue Ocean Strategy* pada pembiayaan sindikasi skim Musyarakah Mutanaqishah:

- Identifikasi pasar potensial baru: Salah satu prinsip *Blue Ocean Strategy* adalah mencari pasar baru yang belum terjadi kompetisi yang ketat. Dalam pembiayaan sindikasi skim Musyarakah Mutanaqishah, pasar potensial baru dapat terletak pada segmen nasabah yang tidak terjangkau oleh produk-produk pembiayaan konvensional. Misalnya, pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) atau pembiayaan bagi sektor-sektor yang dianggap kurang menguntungkan seperti sektor pertanian atau pariwisata.
- Berinovasi dalam produk dan layanan: Dalam pembiayaan sindikasi skim Musyarakah Mutanaqishah, perusahaan dapat mengembangkan produk-produk dan layanan baru yang lebih inovatif dan relevan dengan pasar potensial baru yang telah diidentifikasi. Misalnya, produk pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM atau layanan pembiayaan dengan proses yang lebih cepat dan mudah untuk memudahkan nasabah.
- Fokus pada nilai bagi nasabah: *Blue Ocean Strategy* menekankan pentingnya memberikan nilai bagi nasabah. Dalam pembiayaan sindikasi skim Musyarakah Mutanaqishah, perusahaan dapat memberikan nilai tambah kepada nasabah dengan menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan untuk membantu nasabah dalam pengembangan usaha mereka.
- Menentukan strategi pemasaran yang tepat: Untuk memperkenalkan produk dan layanan baru kepada pasar potensial, perusahaan perlu menentukan strategi pemasaran yang tepat. Misalnya, melakukan promosi melalui media sosial atau bekerja sama dengan organisasi atau lembaga yang fokus pada sektor yang dituju.

Dalam menerapkan *Blue Ocean Strategy* pada pembiayaan sindikasi skim Musyarakah Mutanaqishah, perusahaan harus selalu mempertimbangkan kepatuhan syariah dalam semua keputusan dan kebijakan yang diambil.

Kelima belas, implikasi yuridis perubahan status bank konvensional menjadi bank syariah terhadap kredit sindikasi. Perubahan status bank konvensional menjadi bank syariah memiliki implikasi yuridis terhadap kredit sindikasi. Kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh beberapa bank secara bersama-sama kepada pihak yang meminjam. Implikasi yuridis perubahan status bank konvensional menjadi bank syariah terhadap kredit sindikasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Perubahan Pihak Kreditur. Dalam kredit sindikasi, biasanya terdapat beberapa bank konvensional yang menjadi kreditur. Dalam hal perubahan status bank konvensional menjadi bank syariah, maka bank konvensional tersebut akan keluar dari kredit sindikasi, dan bank syariah yang baru akan masuk sebagai kreditur. Oleh karena itu, para pihak yang terlibat dalam kredit sindikasi harus melakukan negosiasi ulang dan melakukan perubahan perjanjian kredit sindikasi agar sesuai dengan perubahan status bank.
- Perubahan Regulasi. Perubahan status bank dari konvensional menjadi syariah akan berdampak pada perubahan regulasi yang mengatur bank tersebut. Bank syariah harus mematuhi peraturan perbankan syariah yang berbeda dengan peraturan perbankan konvensional. Oleh karena itu, para pihak dalam kredit sindikasi harus memperhatikan peraturan perbankan syariah yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran dalam penggunaan dana kredit.
- Perubahan Akad Kredit. Perubahan status bank dari konvensional menjadi syariah akan berdampak pada perubahan akad kredit. Akad kredit pada bank konvensional berbeda dengan akad kredit pada bank syariah. Oleh karena itu, para pihak dalam kredit sindikasi harus melakukan perubahan akad kredit yang sesuai dengan peraturan perbankan syariah.
- Perubahan Kewajiban Kreditur. Perubahan status bank dari konvensional menjadi syariah akan berdampak pada perubahan kewajiban kreditur. Bank syariah memiliki kewajiban yang berbeda dengan bank konvensional dalam memberikan kredit. Oleh karena itu, para pihak dalam kredit sindikasi harus memperhatikan perubahan kewajiban kreditur yang berlaku pada bank syariah.

Keenam belas, penyelesaian sengketa kredit macet sindikasi secara internal dan eksternal. Penyelesaian sengketa kredit macet sindikasi dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Berikut adalah penjelasan singkat tentang kedua cara tersebut: (1) Penyelesaian secara internal dilakukan antara pihak bank dan para anggota sindikasi. Cara ini dilakukan dengan cara melakukan negosiasi dan mediasi antara kedua belah pihak guna mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah kredit macet tersebut. Bank dan anggota sindikasi dapat melakukan rapat dan diskusi secara berkala untuk membahas solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan kredit macet tersebut. (2) Penyelesaian secara eksternal dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase atau pengadilan. Jika penyelesaian secara internal tidak dapat menyelesaikan sengketa kredit macet, pihak bank dan anggota sindikasi dapat mengajukan sengketa tersebut ke lembaga arbitrase atau pengadilan guna mencari solusi yang lebih tegas dan mengikat. Pihak bank dan anggota sindikasi dapat menyewa pengacara yang ahli dalam hal ini untuk mewakili mereka dalam proses arbitrase atau persidangan. Dalam penyelesaian sengketa kredit macet sindikasi, penting bagi kedua belah pihak untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan mempertimbangkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak serta meminimalkan kerugian. Oleh karena itu, solusi yang ditemukan haruslah dipertimbangkan secara matang dan diambil dengan penuh pertimbangan guna menghindari terjadinya konflik yang lebih besar.

Ketujuh belas, penerapan pembiayaan sindikasi pada perbankan syariah. Berikut adalah langkah-langkah penerapan pembiayaan sindikasi pada perbankan: (1) Identifikasi kebutuhan pembiayaan: Bank yang akan menyediakan pembiayaan sindikasi harus melakukan analisis risiko dan kelayakan untuk memastikan bahwa proyek atau bisnis yang akan dibiayai memiliki potensi untuk memberikan keuntungan yang cukup besar bagi peminjam dan bank. (2) Membentuk konsorsium: Bank-bank yang akan bergabung dalam pembiayaan sindikasi harus membentuk konsorsium dan menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing bank dalam memberikan pinjaman. (3) Penentuan struktur pembiayaan: Struktur pembiayaan harus ditentukan untuk memastikan bahwa risiko yang diambil oleh masing-masing bank sesuai dengan proporsi yang telah disepakati. (4) Penetapan persyaratan dan syarat: Persyaratan dan syarat pembiayaan harus ditetapkan dengan jelas, termasuk jumlah pinjaman, jangka waktu, tingkat bunga, jaminan, dan sebagainya. (5) Penilaian risiko: Bank-bank yang terlibat dalam pembiayaan sindikasi harus melakukan penilaian risiko secara berkala dan memonitor penggunaan dana oleh peminjam. (6) Penyelesaian pembiayaan: Setelah semua persyaratan

terpenuhi, dana akan disalurkan kepada peminjam dan pembiayaan akan dimulai. (7) Pengawasan: Bank-bank yang terlibat dalam pembiayaan sindikasi harus terus memantau penggunaan dana oleh peminjam dan mengambil tindakan jika terjadi masalah atau risiko yang tidak diinginkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Jumlah publikasi penelitian seputar Sindikasi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2022, menunjukkan peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Jumlah total publikasi adalah 41 artikel penelitian, yang berasal dari jurnal nasional terindeks Sinta.
- Afiliasi/lembaga yang terbanyak mempublikasikan hasil penelitian adalah Lex Et Societatis, dengan jumlah 3 artikel.
- Pada visualisasi pemetaan menggunakan VOSviewer, perkembangan penelitian seputar Sindikasi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 9 kluster dan 140 item topik. Kluster 1 terdiri dari 27 topik, kluster 2 terdiri dari 20 topik, kluster 3 terdiri dari 19 topik, kluster 4 terdiri dari 19 topik, kluster 5 terdiri dari 19 topik, kluster 6 terdiri dari 11 topik, kluster 7 terdiri dari 10 topik, kluster 8 terdiri dari 8 topik, dan kluster 9 terdiri dari 7 topik.
- Berdasarkan kajian *literature review*, terdapat 17 permasalahan dalam Sindikasi kredit pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel data yang lebih banyak, sehingga dapat menjelaskan pemetaan penelitian yang lebih luas, mengingat keterbatasan sampel data dalam penelitian ini dan dapat menambahkan rentang waktu data penelitian yang lebih lama sehingga dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

- Diharapkan hasil pemetaan menunjukkan tingkat generalisasi yang lebih tinggi dan luas.
- Hasil kajian *literature review* mampu dijelaskan secara lebih kompleks.

REFERENCES

- [Sahni, S.](#) and [Singh Kaurav, R.P.](#) (2023), "What? Why? When? How? Where? of Technology-Based Bibliometric Review", [Rana, S., Singh, J. and Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 79-101. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002005>
- [Anlesinya, A.](#) and [Dadzie, S.A.](#) (2023), "Technology and the Conduct of Bibliometric Literature Reviews in Management: The Software Tools, Benefits, and Challenges", [Rana, S., Singh, J. and Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 57-78. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002004>
- [Mulet-Forteza, C., Genovart-Balaguer, J. and Horrach-Rosselló, P.](#) (2022), "Bibliometric Studies in the Hospitality and Tourism Field: A Guide for Researchers", [Okumus, F., Rasoolimanesh, S.M. and Jahani, S.](#) (Ed.) *Contemporary Research Methods in Hospitality and Tourism*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-76. <https://doi.org/10.1108/978-1-80117-546-320221005>
- [Ülker, P., Ülker, M. and Karamustafa, K.](#) (2023), "Bibliometric analysis of bibliometric studies in the field of tourism and hospitality", *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, Vol. 6 No. 2, pp. 797-818. <https://doi.org/10.1108/JHTI-10-2021-0291>
- [Song, Y. and Cao, J.](#) (2022), "An ARIMA-based study of bibliometric index prediction", *Aslib Journal of Information Management*, Vol. 74 No. 1, pp. 94-109. <https://doi.org/10.1108/AJIM-03-2021-0072>

- [Akhil, M.P.](#) (2022), "Employing Bibliometric Analysis to Identify Emerging Technologies in the Insurance Industry", [Sood, K.](#), [Balusamy, B.](#), [Grima, S.](#) and [Marano, P.](#) (Ed.) *Big Data Analytics in the Insurance Market (Emerald Studies in Finance, Insurance, and Risk Management)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 207-220. <https://doi.org/10.1108/978-1-80262-637-720221011>
- [Ahuja, D.](#), [Bhardwaj, P.](#) and [Madan, P.](#) (2023), "Money Laundering: A Bibliometric Review of Three Decades from 1990 to 2021", [Tyagi, P.](#), [Grima, S.](#), [Sood, K.](#), [Balamurugan, B.](#), [Özen, E.](#) and [Eleftherios, T.](#) (Ed.) *Smart Analytics, Artificial Intelligence and Sustainable Performance Management in a Global Digitalised Economy (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 110B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-72. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592023000110B003>
- [Güngör Göksu, G.](#) (2023), "A retrospective overview of the Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management using bibliometric analysis", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 35 No. 2, pp. 264-295. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2022-0061>
- [Wani, J.A.](#), [Ganaie, S.A.](#) and [Rehman, I.U.](#) (2023), "Mapping research output on library and information science research domain in South Africa: a bibliometric visualisation", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 51 No. 2, pp. 194-212. <https://doi.org/10.1108/IDD-10-2021-0115>
- [Ralph, A.](#) and [Arora, A.](#) (2023), "A bibliometric study of reference literature on youth unemployment", *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, Vol. 17 No. 6, pp. 1338-1367. <https://doi.org/10.1108/JEC-04-2022-0062>
- [Ryan, J.C.](#) (2021), "Retaining, resigning and firing: bibliometrics as a people analytics tool for examining research performance outcomes and faculty turnover", *Personnel Review*, Vol. 50 No. 5, pp. 1316-1335. <https://doi.org/10.1108/PR-12-2019-0676>
- [Mokhtari, H.](#), [Barkhan, S.](#), [Haseli, D.](#) and [Saber, M.K.](#) (2021), "A bibliometric analysis and visualization of the Journal of Documentation: 1945–2018", *Journal of Documentation*, Vol. 77 No. 1, pp. 69-92. <https://doi.org/10.1108/JD-08-2019-0165>
- [Farooq, R.](#) (2024), "A review of knowledge management research in the past three decades: a bibliometric analysis", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 54 No. 2, pp. 339-378. <https://doi.org/10.1108/VJIKMS-08-2021-0169>
- [Siddique, N.](#), [Ur Rehman, S.](#), [Ahmad, S.](#), [Abbas, A.](#) and [Khan, M.A.](#) (2023), "Library and information science research in the Arab World: a bibliometric analysis 1951–2021", *Global Knowledge, Memory and Communication*, Vol. 72 No. 1/2, pp. 138-159. <https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2021-0103>
- [Islam, M.A.](#) and [Widen, G.](#) (2023), "Bibliometric analysis of the VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems: 2000–2020", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 53 No. 3, pp. 467-490. <https://doi.org/10.1108/VJIKMS-07-2020-0126>
- [Perannagari, K.T.](#) and [Gupta, S.](#) (2022), "Mapping the Intellectual Structure of Artificial Neural Network Research in Business Domain: A Retrospective Overview Using Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 35-59. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001003>

[Davidescu, A.A.](#), [Hapau, R.G.](#) and [Manta, E.M.](#) (2022), "Impact of Crises on Capital Market Volatility: A Bibliometric Analysis", [Grima, S.](#), [Özen, E.](#) and [Boz, H.](#) (Ed.) *The New Digital Era: Other Emerging Risks and Opportunities (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 109B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 21-53. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592022000109B003>

[Ali, Q.](#), [Parveen, S.](#), [Aspiranti, T.](#), [Nurhayati, N.](#) and [Rusgianto, S.](#) (2023), "Barriers to the adoption of Islamic banking: a bibliometric analysis", *International Journal of Ethics and Systems*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2023-0001>

[Kumar, S.](#), [Goyal, P.](#), [Kumar, V.](#) and [Vandana.](#) (2022), "Cultural Diversity in Tourism: A Bibliometric Analysis of 33 Years (1988–2021)", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 147-168. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001008>

[Chhtrapati, D.](#), [Trivedi, D.](#), [Chaudhari, S.P.](#), [Sharma, A.](#) and [Bhatt, A.](#) (2024), "Global research performance on social media security: a bibliometric visualization analysis", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 52 No. 1, pp. 101-113. <https://doi.org/10.1108/IDD-04-2022-0029>